

BUYRAK AMILOIDOZI. PATOLOGIK ANATOMIK KO'RISHI, ASORATI VA OQIBATLARI

Axtamova Shirin Xayrulloevna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

ahtamovashirin@yahoo.com

Annotasiya: Buyrak amiloidozi ko'rishini, makroskopik, mikroskopik tahlil qilish, asorati, oqibati.

Kalit so'zlar: Buyrak amiloidozi, proteinuriya, skleroz, glomerullar apparat.

Buyrak amiloidozi umumiy amiloidozning aniq klinik, morfologik va nozologik o'ziga xoslikka ega bo'lgan ko'rinishlaridan biri - nefropatik amiloidozdir. Etiologiyasi: Ayniqsa, tez-tez nefropatik amiloidoz AA-amiloidoz, ikkilamchi amiloidoz, asoratlovchi revmatoid artrit, sil, bronxoektatik va irsiy amiloidoz, aniqrog'i, davriy kasalliklarda uchraydi. Bundan kelib chiqadiki, buyraklarning amiloidozi ko'pincha ikkilamchi kasallikdir.

Patogenezi: Buyrak amiloidozining rivojlanish mexanizmi AA-amiloidozning rivojlanish qonuniyatlariga bo'ysunadi. Buyrak shikastlanishining o'ziga xosligi amiloid fibrillalari oqsilining zardobdagi - SAA, amiloidozda qon plazmasidagi tarkibi yuzlab marta ko'payishi bilan izohlash mumkin; buyrak glomerulilarida filtrlanib, mezangiotsitlar tomonidan amiloid fibrillalarni hosil bo'lishiga asoslanadi.

Patologik anatomiya: Buyraklar amiloidozi jyashirin, proteinurik, nefrotik va azotemik (uremik) bosqichlar ajratiladi. Turli bosqichlarda buyraklardagi o'zgarishlar har xil bo'lib, jarayonning dinamikasini aks ettiradi.

Yashirin(latent) bosqichda- tashqi tomondan buyraklar unchalik o'zgarmaydi, skleroz va amiloidoz piramidalarda (papillalarda) to'g'ridan-to'g'ri tomirlar va yig'ish yo'llari bo'ylab topiladi. Glomerulidagi o'zgarishlar qalinlashadi va ularning kapillyarlarining membranalari zararlanmagan bo'ladi. Naychalar epiteliysining sitoplazmasi, ayniqsa proksimallari va kanalchalarning hujayralari oqsil granulari

bilan tiqilib qoladi. Proteinurik bosqichda :amiloid nafaqat piramidalarda, balki glomerulyarlarda ham mezangial hujayralari va alohida kapillyar halqalarda, shuningdek, arteriolalarda kichik cho'kmalar shaklida paydo bo'ladi. Piramidalar va chegara qatlamining sklerozi va amiloidozi sezilarli darajada namoyon bo'ladi va ko'plab chuqur joylashgan nefronlarning yopilishi va atrofiyasiga, buyrak medullasida qon oqimining va limfa oqimining pasayishiga olib keladi. Asosiy naychalari epiteliysi gialin-tomchili yoki gidropik distrofiya holatida; silindrlar naychalarning hujayralari orasida joylashgan. Buyraklar kattalashgan, zich, yuzasi och kulrang yoki sariq-kulrang. Bo'limda kortikal qatlam keng, mag'iz qismi kulrang-pushti, yog'li, ko'pincha siyanotik, “Katta yog'li buyrak” belgisi bo'ladi.

Nefrotik bosqichda- buyraklardagi amiloid miqdori ortadi. U ko'pchilik glomerulyarlarning ko'plab kapillyar halqalarida, arteriolalar va arteriyalarda, membrana bo'ylab joylashgan. ammo po'stloq moddaning aniq sklerozi yo'q.

Naychalar epiteliysida, stromada juda ko'p lipidlar (xolesterin) mavjud. Buyraklar amiloid-lipoid nefrozga xos ko'rinishga ega. Ular katta, qattiq, mumsimon yirik “oq amiloid buyrak” ka aylanadi.

Azotemik (uremik) bosqichda amiloidoz va sklerozning kuchayishi tufayli ko'pchilik nefronlarning nobud bo'lishi, ularning atrofiyasi va biriktiruvchi to'qima bilan almashinishi kuzatiladi. Ushbu bosqichda yurakning, ayniqsa chap qorinchaning gipertrofiyasi tez-tez rivojlanadi, bu nefrogen gipertenziya bilan bog'liq.

Buyrak amiloidozining asorati: immunitet tanqisligi va metabolik kasalliklar fonida organizm reaktivligi keskin pasayishi natijasida paydo bo'ladigan infeksiya (pnevmoniya, qizilo'ngach, parotit). Nefrogen gipertenziya bilan bog'liq mumkin bo'lgan asoratlar - miokard infarkti, qon tomirlari, yurak etishmovchiligi. Buyraklar venoz tizimining nisbatan kam uchraydigan ikki tomonlama trombozi. Har qanday bosqichda amiloidozli bemorda o'tkir buyrak etishmovchiligi xavfi mavjud. Bu qonda oqsil parchalanish mahsulotlarining haddan tashqari to'planishi, qon bosimining pasayishi bilan buyrak qon aylanishining kamayishi, buyrak venalari trombozi tufayli qon tomirlarining buzilishi va interkurrent kasalliklar tufayli yuzaga keladi. Buyrak amiloidozi bilan og'rikan bemorning o'limi odatda sabab bo'ladi surunkali buyrak

etishmovchiligi va kasallikning oxirgi bosqichida uremiya rivojlanadi. Biroq, ba'zida uning sababi o'tkir buyrak etishmovchiligi yoki u bilan bog'liq infeksiya natijasida kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.S. Abdullaxo‘jayeva «Patologik anatomiya» 2 qism 2012-yil
2. А. И. Струков В.В. Серов «Патологическая Анатомия» Москва 2015

г.

3. Роббенс, Катран « Основы патологии заболеваний» 2-3 том 2015 г.